

O'ZBEK TIL KONTAKTLARI TARIXI XUSUSIDA

M.Zokirov, FarDU professori

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'zbek xalqi hamda o'zbek tili shakllanishining ijtimoiy-lisoniy shart-sharoitlari, uning til aloqalari tarixi, tillararo ta'sir, o'zga tillardan so'z o'zlashtirish masalalari yoritilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *«Qadimgi turkiy lug'at», «qarluq», rasmiy hujjatlar, ilmiy-falsafiy va diniy asarlar tili, uslubi.*

O'zbek tili qadimiy tillardan biridir. U xalq tili asosida shakllangan bo'lib, asrlar osha o'z lug'at boyligini shakllantira va boyita borib, fonetik, grammatik va uslubiy qurilishini hozirgacha takomillashtirib kelmoqda.

O'zbek tili o'zbek etnik jamoasining aloqa-aralashuv vositasidir. U ellik millionga yaqin o'zbek xalqining milliy lisoniy boyligidir.

O'zbek xalqi ko'p asrlar mobaynida qadimgi O'zbekiston hududida ko'pgina turkiy urug' va qabilalarning birlashuvi va o'troqlashuvi natijasida tarkib topgan. Mazkur jarayonda bu etnik jamoa juda murakkab ijtimoiy-tarixiy jarayonlarni boshdan kechirgan. Bu murakkab jarayon uning til jihatdan mustaqil shakllanishi va rivojlanishida ham yuz bergan.

O'zbek millati, til nuqtai nazaridan, quyidagi uch yirik etnik komponentning birikuvidan tashkil topgan.

1) Janubi-sharqiy til. Bunga ko'pchilik shahar o'zbeklarining tili, «qarluq» deb ataluvchi lahjalar, eski o'zbek tili va hozirgi o'zbek adabiy tili kiradi;

2) Janubi-g'arbiy til. Bunga o'zbek tilining o'g'uz lahjasi kiradi;

3) Shimoli-g'arbiy til. Bunga asosan «j»lovchi shevalarni o'zida birlashtiruvchi qipchoq lahjasi kiradi.

Ana shu va shu kabi ijtimoiy-lisoniy shart-sharoitlar o'zbek tilining turkiy tillar oilasidan mustaqil lison sifatida ajralib chiqishi va shakllanishiga sabab bo'lgan.

O'zbek tilining turkiy tillar oilasidan mustaqil lison sifatida ajrab chiqishi shu til jamoasining umumturkiy jamoadan alohida etnik guruh sifatida ajrab chiqqan davridan boshlanadi. Bu davr, olimlarning e'tirofiga qaraganda, o'zbek tilining qadimgi davri hisoblangan va o'ninchi asrgacha davom etadi.

O'zbek tilining qadimgi davri boshqa turkiy tillarga ham tegishli bo'lgan urxun yodnomalari, uyg'ur va boshqa yozuvlarda bitilgan yodnomalarni o'z ichiga oladi. Shu davrdan e'tiboran, o'zbek tili unga qardosh va qardosh bo'lmagan tillar bilan turli darajada aloqaga kirisha

boshlagan. O'zbek tilining boshqa tillar bilan turli darajadagi aloqasi o'zbek til kontakti va uning o'ziga xos ko'rinishlari uchun sabab bo'ladi.

Keltirilgan bu yodnomalarda uchrovchi boshqa chet til o'zlashmalaridan ma'lum bo'ladiki, o'zbek tili ham mansub bo'lgan qadimgi turkiy til xitoy, sanskrit va so'g'd tillari bilan lisoniy kontaktda bo'lgan. Bunga mazkur yodnomalarda uchrovchi shu tillarga (xitoy, sanskrit, so'g'd) xos so'zlarining mavjudligi guvohlik beradi.

1969-yili Leningradda «Qadimgi turkiy lug'at» (Древнетюрский словарь) nashr etilgan. Unda turkiy tillarga o'tib qolgan o'zga xalq tillariga tegishli so'zlar ham berilgan. Jumladan, *luchan (nuroniy)*, *luchanta (yaltiroq)*, *maxaraj (hokim)*, *maxaruk (mifik mavjudodning bir turi)*, *namo (ibodat)*, *prat (dev)* va boshqa o'nlab diniy tushunchalarga oid; *ansmar (tutqanoq)*, *livang (qalampirmunchoq)*, *lodur (o'simlik turi)*, *matulung (limon)* singari bir qator tibbiyot va o'simliklar olamiga tegishli sanskritcha so'zlar ham keltirilgan [6].

Mazkur lug'atda qadimgi turkiy yodnomalarida uchrovchi *an (sud ishi)*, *ban (o'n ming)*, *ban (yozuv taxtasi)*, *tsang (xazina)*, *bugung (tilxat)*, *buda (uzum)*, *bulang (ayvon)*, *bo'k (devor)*, *bau (pul)*, *chan (piyola)*, *xua (gul)*, *chuan (bahor)*, *chug' (loyqa)*, *mir (asal)*, *yan (barg)*, *tetsa (o'quvchi)*, *to' (atala)*, *chusum (tut)*, *to'y (o'simlik nomi)* singari turli sohalarga oid bir necha o'nlab xitoycha so'zlar berilgan [6].

Mahmud Qoshg'ariyning mashhur «Devonu lug'otit-turk» asarida «chinliklarning (ya'ni xitoyliklarning) alohida tillari bor bo'lsa ham, shaharliklari turkchani yaxshi biladilar» degan fikr uchraydiki, bu qadimgi turkiy til bilan xitoy tilining bevosita kontaktda bo'lganligidan dalolatdir.

Qadimgi turkiy xalqlar so'g'dlar bilan yaqin aloqada bo'lganlar. Bu aloqa, hech shubhasiz, qadimgi turkiy tilning so'g'd tili bilan bevosita kontaktiga sabab bo'lgan. Buning natijasida o'sha davrda turk-so'g'd ikki tilliligi shakllangan, bu ikki tilning biridan ikkinchisiga son-sanoqsiz so'zlar o'tib, o'zlashgan. Masalan, qadimgi turkiy tilda uchrovchi *ajun (dunyo)*, *badir (idish)*, *mag' (oy)*, *vaxshik (baxt)*, *ruch (kun)*, *rushan (yorug'lik)*, *sarvag' (saroy)*, *kand (shahar)*, *shamnu (shayton)* va shu kabi boshqa o'nlab so'g'dcha so'zlar buning guvohidir [6].

Arab tilidan o'zbek va boshqa turkiy xalqlar tiliga ko'plab so'zlar o'zlashgan bo'lsa-da, eng qadimgi turkiy yodnomalarida negadir arab lisoniy birliklari uchramaydi. Buning sababi shundaki, so'z yuritilayotgan o'sha davrda turkiy tillar arab tili bilan bevosita aloqada bo'lgan emas.

Turkiy tillarning arab tili bilan aloqaga kirishuvi o'n birinchi asrdan boshlanadi. Bu davrda qadimgi turkiy til o'rnini eski turkiy til egallay boshlaydi. Ayni davrda fors tilining ijtimoiy mavqei yuqorilab,

so'g'd tilining iste'moliga mone'lik qila boshlaydi. Qisqa muddat ichida fors tili mukammal shakllanib, boshqa tillarga, shu jumladan, turkiy (o'zbek) tillariga ham o'z ta'sirini o'tkaza boshlaydi. Natijada turkiy-fors til kontaktiga lisoniy sharoit paydo bo'ladi.

Qadimgi turkiy til ma'lum darajada arab tili bilan ham lisoniy kontaktda bo'lgan. O'rta Osiyoda arablar hukmronligi davrida o'zbek-arab til kontakti vujudga keldi. Bu davrda arab tili davlat va fan tili, fan va rasmiy yozishmalar tili sifatida keng tarqaldi. O'zbek tili, bir tomondan, arablarning oddiy so'zlashuv tili bilan, ikkinchi tomondan, arab yozma adabiy tili bilan to'qnashdi.

Arab tili mahalliy aholiga davlat va fan tili, ayniqsa, din tili sifatida o'qitildi va singdirildi. Natijada mahalliy aholi vakillari o'z ona tili bilan bir qatorda, arab tilida ham yozadigan va gapiradigan bo'ldi. O'rta Osiyolik mashhur olimlar Abu Rayhon Beruniy (973-1048), Xorazmiy (795-857), Abu Ali ibn Sino (980-1037), Abu Nasr Farobiy (873-950), Ahmad Farg'oniy (861-yili vafot etgan) va boshqalar o'z ilmiy asarlarini arab tilida yozganlar. Shunday kilib, o'zbek-arab bilingvizmi, o'zbek-arab til kontakti vujudga keldi va arab tilidan o'zbek adabiy tiliga, qisman uning mahalliy shevalariga ham arabcha so'zlar kirib kela boshlagan.

Arab tilining o'zbek adabiy tiliga ta'sirini Alisher Navoiy ijodidagi arabcha so'zlar salmog'idan ham bilsa bo'ladi. Navoiy asarlari tilining 30-33 foizini arabcha so'zlar tashkil kiladi.

Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk», Yusuf xos Xojibning «Qutadg'u bilik» («Saodatga yo'llovchi bilim») asarlari eski turkiy tilning xususiyatlarini o'zida aks ettiradi. «Qutadg'u bilik»da diniy, axloqiy va falsafiy tushunchalarga oid arab so'zlari ko'plab uchraydiki, bu eski turkiy va arab tillari kontakti amalidan darak beradi. Chunonchi, *zuljalol (Allohga nisbatan: ulug'vorlik), kamol (yetuklik), qodir (qudratli), rasul (payg'ambar), xaloyiq (xalqlar), salom (salom), malik (podshoh), mashriq (sharq), xazina (xazina), meros (meros), hakim (faylasuf), amorat (amirlik), ajab (qiziq), baqo (doimiylik), xarob (buzuq), raiyat (aholi), sano (maqtov), ofiyat (esonlik)* va shu kabi yuzlab arabcha so'zlar buning yorqin dalili bo'la oladi.

O'zbek tilida arab lug'aviy o'zlashmalari o'n beshinchi asrdan boshlab ko'paya boshladi. O'zbek adabiy tilida arab lug'aviy o'zlashmalari fan va texnikaning deyarli barcha tarmoqlarida uchraydi. Masalan,

- 1) falsafaga oid *abad, azal, zamon, makon, ma'rifat*;
- 2) mantiqqa oid *qiyos, ma'qulot, had, homil, maxmul*;
- 3) etikaga oid *sadoqat, axloq, adovat, munofik*;
- 4) psixologiyaga oid *his, hissiyot, aql, rag'bat, iroda*;

5) siyosatga oid *siyosat, jamiyat, jamoa, mamlakat, davlat, targ'ibot, tashviqot*;

6) tilshunoslikka oid *ma'no, mazmun, ism, jumla, fe'l, imlo, ohang, ravish*;

7) adabiyotshunoslikka oid *she'r, shoir, nazm, nasr, ruboiy, qofiya, g'azal, vazn, marsiya, masal, mubolag'a, murabbo, majoz*;

8) astronomiyaga oid *falak, fazo, sayyora, sarv, asad, sunbula, mezon, qavs, shams, qamar*;

9) maorifga oid *maktab, madrasa, ta'lim, tarbiya, savod, muallim, mudarris, dars* va b.q.

Bularning ko'pi fan va texnikaning ana shu sohalarida o'zgarishsiz ishlatiladi.

Ayrim olimlarning kuzatishlaridan ma'lum bo'ladiki, o'zbek tili leksikasidagi arab so'zlari miqdori o'tgan asrning yetmishinchi yillari arafasida yana ko'paygan. Masalan, professor M.Mirzayev «Qizil O'zbekistoni» gazetasining 1947-1948-yillarda chiqqan 4-sonini kuzatganda, undagi so'zlarning 18,7 foizi arab tiliga tegishli bo'lgan. 1966-yili «Toshkent oqshomi» gazetasida «Festival qo'shiqlari yangraydi» sarlavhasi bilan bosilgan maqolada 26,9 foiz arab so'zlari ishlatilgan. Hatto texnikaga oid maqolalar matnida ham arab so'zlarining salmog'i kam bo'lmagan. Chunonchi, «Sovet O'zbekistoni» gazetasining 1967-yil 18-yanvar sonida bosilgan «Texnika remonti» sarlavhali maqola leksikasining 22 foizini arab so'zlari tashkil etgan [7].

Turkiy va rus tillarining aloqasi Rossiya bilan O'rta Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalar zaminida paydo bo'lgan.

Ma'lumki, rus va O'rta Osiy xalqlarining o'zaro aloqasi uzoq tarixga ega. Buni turkiy tillar, xususan, o'zbek tiliga kirib o'zlashgan rus so'zlaridan bilish mumkin. Rus va o'zbek tillari aloqasi O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinishidan keyin yanada kuchaydi. Muqimiy, Furqat, Avaz, Ibrat singari o'zbek ma'rifatparvarlari ijodida qo'llangan ruscha so'zlar buning yaqqol dalilidir. Shuningdek, chorizm davrida Turkistonda nashr etilgan «Turkiston viloyati gazetasi»da ham bir qator ruscha so'zlar uchraydiki, bu ham yuqorida aytilgan fikrni tasdiqlaydi.

Professor A.K.Borovkovning ko'rsatishicha, 1905-yilgi birinchi rus inqilobidan keyin o'zbek tiliga rus so'zlari va rus tili orqali lotin-yunon va yevropacha so'zlar kira boshlagan [5]. Bu davrda rus va boshqa tillarga mansub so'zlar asosan nutqning og'zaki shakli orqali o'tgan. Ular o'sha davr imlosida ham shu shakllarini saqlagan holda yozilgan. Masalan, *iskalod (sklad), inastran (inostranets), pirakuror (prokuror)*. Shuningdek, fransuz va italyan tillariga qarashli *ko'ng'ira (kongress)*,

qumita (komitet), teatru (teatr), sug'urta (straxovanie) singari ayrim so'zlar o'zbek tiliga rus tili orqali o'tgan.

O'zbek tiliga 1905-1907-yillar birinchi rus inqilobidan keyin o'tgan so'zlar qishloq va shaharlarning turmushidagi yangi tushunchalarni ifodalagan. *Chunonchi, zavod, fabrika, gastinitsa, konka (tramvay), mashina, poyezd, vokzal, vagon, pochta, kvartir. zalog, podryad; uprava (upravlenie), bo'lis (volost), guberniya, zakaz, firma, birja, arbitraj, bank, rasxod, oborot, partiya, miting, дума* va b.

O'zbek va rus lisoniy kontakti ikki xalq o'rtasidagi do'stona munosabat, siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarning yaqin bo'lishi, ham yozma, ham og'zaki nutqning ijobiy ta'siri tufayli yuzaga kelgan.

Turkiy urug' va qabilalar tili juda qadimiy davrlarda O'rta Osiyoda azaldan yashab kelgan eroniy tillar bilan aloqada bo'lgan. O'rta Osiyoda, jumladan, hozirgi O'zbekiston hududida yashagan xalq eroniy tillar guruhiga kiruvchi mahalliy til lahjalarida gaplashgan. Bu urug' – qabilalar, xalqlar – so'g'dlar, saklar, massagetlar, baktriyaliklar, parfiyaliklar, parikaniylar, xorazmiylar va boshqalarning tili bo'lgan. Shuningdek, qadimiy Baktriya podshohligida yunon tilidan, shuningdek, yunon va eroniy tillar qorishmasidan iborat bo'lgan tildan ham foydalangan.

Ma'lum tarixiy sabablarga ko'ra, tojik-fors tili, xususan, uning adabiy tili o'zbek tilining adabiy tili rivojida arab tiliga nisbatan ham muhimroq ahamiyat kasb etadi. Buning sababi o'zbek va tojik xalqlarining asrlar davomida bir umumiy hududda yashab, bir xil tarixiy sharoitda turmush kechirishlaridir. Buning natijasida bu ikki xalqning urf-odatida, dunyoqarashida, san'at, adabiyot, musiqa singari madaniy hayotida ko'pgina mushtarak unsurlar yuzaga keldi.

Adabiyot va uning turli janrlarida, rasmiy hujjatlar, ilmiy-falsafiy va diniy asarlar tilida, uslubida ozmi-ko'pmi umumiy nuqtalar shakllandi. Bu umumiylik hatto she'riy-aruz vaznidan foydalanishda ham mavjud edi.

Fors-tojik tilining o'zbek tiliga ta'siri, ayniqsa, Somoniylar sulolasi davrida ancha sezilarli bo'lgan. Bu davrda fors-tojik tili davlat maqomidagi adabiy til sifatida keng tarqala boshlagan edi. Natijada barcha ijtimoiy sohada hukmron bo'lgan arab tilining mavqei susayib, iste'moli so'na boshlagan. XIV–XV asrlarda turkiy (o'zbek) ziyolilar, shoirlarning ko'pi tojik tilini yaxshi bilganlar. Har ikki tilda bir xil saviyada ijod qilganlar. Alisher Navoiy bu borada shunday yozgan edi: «Turk shuarosikim, forsiy til bila rangin ash'or va shirin guftor zohir

qilurlar... Turkning ulug'idin kichigiga degincha va navkaridin begiga degincha sart tilidan bahramanddurlar».

Tojik tilining o'zbek tiliga ta'siri adabiy tilning ham yozma, ham og'zaki shakllarida amalga oshib, o'zbek tili leksikasida katta salmoqda tojik so'zlari qatlami vujudga keladi. Bu ta'sir o'zbek tilining grammatik qurilishida ham o'z ijobiy iziga ega bo'ldi. O'zbek tili fonetik tizimida tojik tilining ta'siri ancha sezilarli bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Zokirov, M. T. (2007). Lingvistik interferensiya va uning o'zbek-tojik bilingvizmida namoyon bo'lishi. *Fil. fn ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya*.

2. Zokirov, M. T. (2021). To typology of language situations. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (103), 706-710.

3. Zokirov, M. T., & Dadabayeva, S. S. (2020). ABOUT THE ROLE OF LANGUAGES CONTACTS IN THE DEVELOPMENT OF LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 687-691.

4. Бердиалиев, А., & Зокиров, М. (2019). Лингвистик Интерференция Ва Унинг Ўзбек-Тожиқ Тиллари Контактига Алоқаси. *Scientific journal of the Fergana State University*, (6), 21-21.

5. Боровков А.К. Изменения в лексике узбекского литературного языка и новый алфавит // Изв. Уз ФАН ССР, №7.

6. Древнетюрский словарь. Наука, Ленинград, 1969.

7. Мирзаев М. Бухоро ўзбек ва тожиқ шеваларининг ўзаро муносабати тўғрисида //Ўзбек диалектологиясидан материаллар. 1-том. – Тошкент, 1961.

